

IQTISODIYOT YO'NALISHIDA TA'LIM OLAYOTGAN O'QUVCHILARNING
BILIM VA KO'NIKMALARI HAQIDA

Bahramova Durdona Ahror qizi

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti akademik lisey talabasi (o'quvchisi)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11096390>

Annotatsiya. Ushbu maqolada iqtisod yo'nalishida ta'lim olayotgan o'quvchilarning axborot texnologiyalaridan foydalana olish darajasini ko'tarish masalasi talqin qilinadi. Odamlar asrlar davomida o'z hayotini ta'minlash uchun zarur bo'lgan ko'plab mahsulotlarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanadilar. Asta-sekin turli xil tovarlar almashinuvi uchun pul paydo bo'ldi va "Iqtisodiyot" g'oyasi paydo bo'ldi, hatto "Iqtisodiyot" fani ham shakllandi. Bu eng qadimiy fanlardan biri ekanligi hammaga ma'lum.

Kalit so'zlar: Globallashuv, axborotlashgan jamiyat, iqtisodiyotda axborot texnologiyalari, taqdimot, reklama.

ABOUT THE KNOWLEDGE AND SKILLS OF STUDENTS STUDYING IN
THE FIELD OF ECONOMICS

Abstract. In this article, the question of raising the level of the ability of students studying economics to use information technologies is explained. For centuries, people have been engaged in the production of many products that are necessary to sustain their lives.

Gradually, money appeared for the exchange of various goods, and the idea of "Economy" appeared, and even the science of "Economics" was formed. Everyone knows that this is one of the oldest sciences.

Key words: Globalization, information society, information technologies in the economy, presentation, advertising.

О ЗНАНИЯХ И НАВЫКАХ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В
ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В данной статье раскрывается вопрос повышения уровня умения студентов, изучающих экономику, использовать информационные технологии. На протяжении веков люди занимались производством многих продуктов, необходимых для поддержания их жизни. Постепенно появились деньги для обмена различных товаров, появилась идея «Экономики» и даже сформировалась наука «Экономика».

Всем известно, что это одна из древнейших наук.

Ключевые слова: Глобализация, информационное общество, информационные технологии в экономике, презентация, реклама.

Hozirgi axborotlashgan jamiyatda zamon bilan hamnafas qadam tashlash talab etiladi, aks holda inson jamiyatda o'z o'rnini topa olmasligi, jamiyat rivojiga o'z xissasini qo'sha olmasligi, hayot sinovlariga bardosh bera olmasligi, faollik darajasini yo'qotib turli qiyinchiliklarga duch kelish ehtimoli juda yuqori bo'ladi. Bu ehtimoliy vaziyatlarga tushmasligi uchun inson axborotlar bilan ishlash jarayonlari: axborotlarni qabul qilish, qayta ishlash, undan foydalanish, talab etilgan holatda uni uzatish va shu kabi bilimlarni o'zlashtirishi talab etiladi.

Jamiyatning barcha sohalarida axborot texnologiyalari va kommunikatsiya vositalarini qo'llash shu soha rivojining asosiy ustuvor yo'nalishi bo'lib qoldi. Jumladan jamiyat qaddini tik tutib turadigan tanasi, asosi xisoblangan iqtisodiyot sohasida axborot texnologiyalarining qo'llanishi soha rivojida asosiy o'ringa chiqdi.

“Mamlakatimiz taraqqiyotining yangi poydevorini yaratishda fidoiy va vatanparvar yoshlarimiz faol ishtirok etib, munosib xissa qo'shadilar”. “Dunyoda globallashuv va raqobat tobora kuchayib borayotgan bugungi vaziyatda barcha sohalarda yuksak bilimli kadrlarni tayyorlamasak, taraqqiyotdan ortda qolib ketishimiz mumkin”

Zamonaviy iqtisodchi, bankir, buxgalter, auditor deganda, zamon bilan hamnafas ya'ni axborot texnologiyalari vositalaridan samarali foydalangan holda boshqaruvni tashkil etadigan boshqaruvchi tushuniladi. Zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalana bilmagan mutaxassis sohada o'z o'rnini topa olishi so'roq ostida qoladi.

Ilg'or g'oyalarni, loyihalarni, statistik ma'lumotlarni taqdim etishda axborot texnologiyalaridan va vositalardan samarali foydalanish maqsad sari eltuvchi katta kuch bo'lib xizmat qiladi.

Buxgalteriya xujjatlarini tayyorlash, xisobotlar tayyorlash, ularni chop etish, so'ralgan manzilga yetkazish xodimdan kompyuter bilimlari, ko'nikmalari va tajribani talab qiladi.

Axborot texnologiyalar iqtisodiyot va moliya tizimida quyidagi maqsadlarda foydalanilmoqda:

1. Pul o'tkazmalari; davlat tashkilotlari, xususiy korxonalar, jismoniy shaxslar, xalqaro pul o'tkazmalari jarayonida to'liq kompyuter texnologiyalaridan foydalanilmoqda.

2. To'lov tizimlari; komunal to'lovlar, ijtimoy to'lovlar, elektron savdo uchun to'lovlar, aloqa tizimlari, internet xizmatlari uchun to'lovlar, ta'lim shartnomalarini to'lash, soliq to'lovlarini to'lash, ko'rsatilgan xizmatlar uchun to'lovlar va boshqa to'lov tizimlari to'liq axborot texnologiyalari xizmatlaridan foydalanmoqda.

3. Bank, solik, buxgalteriya, bojxona va boshqa iqtisodiyot bo'g'inlarida xujjatlar almashinish tizimini tashkil qilish. Bunda xujjatlar aylanmasi elektron shaklda amalga oshiriladi. Bunda inson omili quyi pog'onalariga tushadi. Bu esa xujjatlar almashish jarayonini tezlashtiradi, sifatni yaxshilaydi, ortiqcha xarajatlarni kamaytiradi, vaqtni tejaydi, xato va kamchiliklar bo'lsa bartaraf etishni yengillashtiradi.

4. Boshqaruv tizimlarida; axborotlar almashishini tezlashtiradi, tizim bo'g'inlari o'rtasida muloqotni tashkillashtirishda asosiy vazivani bajaradi, davlat, korxon va tashkilotlarda fuqarolar bilan muloqotda avtomatlashtirilgan tizimlar faoliyatida foydalanishni yo'lga qo'yadi. Bu esa fuqarolar bilan vujudga kelishi mumkin bo'lgan turli xil: navbatlar bilan bog'liq bo'lgan, to'lovlar bilan bo'g'liq bo'lgan, xujjatlar bilan bog'liq bo'lgan muammolar yechimiga olib keladi.

5. Iqtisodiy soha xodimlarining malaka toifalarini oshirish, boshqa kasblarga o'qitish, turli darajadagi: respublika miqyosidagi, xalqaro darajadagi seminarlarda, anjumanlarda online ishtirok etishini ta'minlaydi.

Iqtisodiyot nazariyasi kishilarning Iqtisodiy xatti-harakatini, ya'ni ularning moddiy va nomoddiy ne'matlarni ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va iste'mol qilish bilan bog'liq harakatlarini o'rganadi. Ishlab chiqaruvchi kuchlarning erishilgan darajasi asosida moddiy ne'mat va xizmatlarni ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va iste'mol qilish bo'yicha kishilar o'rtasida vujudga keluvchi ishlab chiqarish munosabatlarining yig'indisi hisoblanadi. Iqtisodiyot fani boshqa fanlarda keskin tarzda ajralib turadi. Bular iqtisodiy tadqiqotlari hisoblanadi.

Mikroiqtisodiyot – iqtisodiyotning alohida sub'ektlari xatti-harakati, narx va bozorlarni har tomonlama o'rganuvchi iqtisodiyot nazariyasi bo'limi.

Makroiqtisodiyot – iqtisodiyotni bir butunligicha yoki katta guruhlariga birlashtirilgan elementlarini o'rganuvchi iqtisodiyot nazariyasi bo'limi.

Shu tadqiqotlardan kelib chiqib turli inson faoliyatini yaxshilash va farovonlashtirish yuzaga kelgan, iqtisodiy qonun va iqtisodiy kategoriya ham vujudga kelgan.

Iqtisodiy qonun – iqtisodiy hayotning turli tomonlari, iqtisodiy hodisa va jarayonlar o'rtasidagi doimiy, takrorlanib turadigan, barqaror sabab-oqibat aloqalarini, ularning o'zaro bog'liqligini ifodalaydi.

Iqtisodiy kategoriya – doimo takrorlanib turadigan, iqtisodiy jarayonlar va real hodisalarning ayrim tomonlarini ifoda etuvchi ilmiy-nazariy tushuncha.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, iqtisodiyot yo'nalishidagi o'quvchilar axborot texnologiyalari bilan bo'g'liq bo'lgan nazariy va amaliy bilim va ko'nikmalarni mukammal o'zlashtirishi kelajak ish faoliyatini ta'minlovchi asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi.

Bo'lajak mutaxassisga Jamiyatda o'z o'rnini topishda ko'makchi bo'lib, ish faoliyatida vujudga keladigan muammolarni bartaraf etishda asosiy qurol bo'lib xizmat qiladi. Buning uchun talabalardan axborot texnologiyasi vositalari va dasturiy ta'minoti haqidagi bilim va ko'nikmalarni mukammal o'zlashtirishi talab qilinadi.

Iqtisodiyot nazariyasida miqdoriy va sifat tahlili birgalikda qo'llaniladi. Miqdoriy taxlil yuz berganda iqtisodiy — matematik modellashtirish ham ishtirok etadi. Bunda iqtisodiy o'zgarishlar miqdoran taxlil etiladi, ular o'rtasidagi aloqa bog'lanishlar ham miqdoran o'lchanadi, ularning naqadar o'zgarishi baholanib, prognozlar ishlab chiqiladi. Bu usul yordamida iqtisodiy modellar yaratiladi. Iqtisodiyot nazariyasida gipoteza va paradigmalar qo'llaniladi.

Ilmiy paradigma bu Iqtisodiyot nazariyasida qabul qilingan tahlil usullariga tayangan holda hal etiladigan muammoni qanday yechimi bo'lishini belgilashdir. Bu kabi yechimlarni amalga oshirish natijasida iqtisodiyot nazariyasi vujudga keladi.

REFERENCES

1. G'.M.Porsaev Korxonalar menejmentida axborot texnologiyalari. Uslubiy qo'llanma. Samarqand, 2010.
2. Информационные ресурсы и технологии в экономике: Учебное пособие / Под ред. Романова А.Н.. - М.: Вузовский учебник, 2018.
3. Tojiboyeva D. *Iqtisodiyot nazariyasi 2005*. - tsul - library, TSUL. Available at: <https://library-tsul.uz/iqtisodiyot-nazariyasi-tojiboyeva-d-2005/> (Accessed: December 23, 2022).
4. Pindyck, R.S. and Rubinfeld, D.L. (2018) *Microeconomics*. Harlow, Essex, England: Pearson.